

ЎЗБЕКИСТОНДА УЗУМЧИЛИК СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ АСОСЛАРИ

Болтаев Назарбек Нарзуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалилиги Вазирилик хузуридаги Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402479>

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалигида мева-сабзавотчилик ва боздорчилик соҳаларини, жумладан, узумчиликни ривожлантиришда мавжуд муаммолар баён этилган ҳамда уларнинг ечимини топиш бўйича илмий ва амалий аҳамиятга молик таклиф-тавсиялар билдирилган.

Калим сўзлар: узум, қайта ишлаш, экспорт, кластер, кооперация, синергетик, самарадорлик, қиймат занжири.

Аннотация. В статье изложены имеющиеся проблемы в развитии сферы плодоовощеводства, в частности виноградарства, и подготовлены научно и практически обоснованные предложения по их решению

Ключевые слова: виноград, переработка, экспорт, кластер, кооперация, синергия, эффективность, цепочка создания стоимости.

Abstract. The article outlines the existing problems in the development of fruit and vegetable production, particularly viticulture, and prepared scientifically and practically sound proposals for their solution.

Keywords: grapes, processing, export, cluster, cooperation, synergy, efficiency, value chain.

Охирги пайтларда дунёда мева-сабзавотлар истеъмол қилиш йилига ўртача 5-7 фоизга кўпаймоқда. Ўзбекистон эса ўз аҳолисининг бу маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини тўлиқ қондиришдан ташқари бундай турдаги маҳсулотлар экспорт ҳажмини ошириш борасида ҳам катта салоҳиятига эга бўлган давлат ҳисобланади. Чунки юртимизда ҳар йили қарийб 19 млн тонна узум ва мева сабзавот маҳсулотлари етиштирилиб шундан ўртача 700 минг тоннаси экспорт қилинмоқда. Муҳими, бў кўрсаткич йил сайин ортиб бориши кузатилмоқда.

Узумчилик ва мева-сабзавотчиликни ривожлантиришда мавжуд имконият ва ресурслардан янада самарали фойдаланиш, ички бозорни тўлдириш, экспорт салоҳиятини юксалтириш ишлари кейинги йилларда тармоқда ислохотлар ва таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, кооперация ва интеграцион жараёнларни янада ривожлантириш бўйича давлатимиз раҳбари ҳамда ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган тегишли қарор ва фармонлар асосида амалга оширилмоқда. Бундай ҳужжатлар сирасига, Президентимизнинг 2018 йил 29 мартдаги “Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони, 2016 йил 12 апрелдаги “Мева-сабзавот, картошка ва полиз маҳсулотларини харид қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш чора - тадбирлари тўғрисида” ги 2019 йил 14 мартдаги “Мева сабзавотчилик соҳасида қишлоқ хўжалигини кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори, 2021 йил 28 июлдаги “Узумчиликни ривожлантиришда кластер тизимини жорий этиш, соҳага илғор технологияларни жалб

қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, 2023 йил 03 августдаги “2023-2026 йилларда узумчилик ва виночилик соҳасини янада ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари дастуриламал вазифасини ўтапти, десак муболаға бўлмайди. Чунки улар асосида қайта ишлаш корхоналарини узум ва бошқа мева-сабзавот маҳсулотлари билан мунтазам таъминлаш, ички истеъмол бозорига йил давомида мева-сабзавотлар, картошка ва полиз маҳсулотларини узлуксиз етказиб бериш, хўл ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажмини ошириб, турларини кенгайтириш учун уларни етиштириш, ишлаб чиқариш ва хариш қилиш бўйича ягона тизим шакллантирилиши натижасида биринчидан, узумчиликни жадал ва самарали ривожлантиришни таъминлашга, юқори сифатли ва рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўламини кенгайтиришга, уларни йирик хорижий бозорларга чиқаришга кенг йўл очилди. Иккинчидан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига ишлаб чиқаришнинг агротехнологик жараёнларини самарали ташкиллаштириш, экиш материали ва аванс тўловларини тақдим этувчи, улар етиштирган маҳсулотларни келишилган нархларда харид қилувчи ишлаб чиқарувчилар, тайёрловчи корхоналар, қайта ишловчилар, экспорт қилувчилар ўртасида кафолатланган шартномалар асосида “уруғ-кўчат-маҳсулот етиштириш-тайёрлаш-сақлаш-қайта ишлаш-транспортровка қилиш-бозорга етказиш” тамойили бўйича узлуксиз занжирни шакллантиришни кўзда тутувчи “узумчилик” ва “мева-сабзавотчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришдан истеъмолчига етказиб бериш босқиларини қамраб олган кластерлар шакллантирилиб фаолият юритмоқда.

Шунингдек, юқорида санаб ўтилган Фармон ва қарорлар асосида 2018 йилда ҳар бир ҳудудда 1-2 тадан мева-сабзавот кластерини шакллантириш, 2019 йилдан бошлаб эса, узумчилик ва мева-сабзавотчиликка ихтисослашган барча туманларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг кластер шаклига жалб қилиш вазифаси белгиланганлиги кластерларга ички ва ташқи бозордаги эҳтиёжни ва тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда, зироатчилик экинларини экиш, маҳсулот етиштириш ҳажми, уларнинг нави ва турини аниқлаш, шунингдек, фермер ва деҳқон хўжаликлари билан уларнинг маҳсулотларини сотиб олиш юзасидан шартномалар тузиш бўйича мустақил қарор қабул қилиш ҳуқуқи берилди. Фармонга биноан, узум етиштирувчи хўжаликларга кўчатхоналар ва иссиқхоналарда уруғ, кўчат ва пайвандтаг етиштирувчи ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларига етказиб берувчи хўжалик юритувчи субъектлар барча турдаги солиқ ва йиғимлар тўлашдан ҳамда четдан келтириладиган уруғлар, кўчатлар ва пайвандтаклар, минерал ўғитлар, ўсимликларни кимёвий ҳимоялаш воситалари, замонавий энергия тежовчи иссиқхоналар ва уларнинг бутловчи қисмлари учун божхона тўловлари бўйича катта имтиёзлар берилганлиги ҳам мавжуд имконияталар ва экспорт салоҳиятидан фойдаланишда янги имкониётлар яратиб берди.

“Мева-сабзавотчилик соҳасида қишлоқ хўжалиги кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорга мувофиқ мева-сабзавотчилик, хусусан узумчилик соҳасида ҳам қўшилган қиймат занжирини яратишни рағбатлантириш, сифатли мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларнинг экспорти барқарорлигини таъминлаш, бундай маҳсулотлар ишлаб чиқарувчиларнинг молиявий имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ишлаб чиқаришнинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида ихтиёрий ва пай асосида иштирок этиш тамойилларида мустақил ва ўзаро боғлиқ қишлоқ

хўжалиги корхоналари, фермер ва деҳқон хўжаликлари ҳамда томарқа ер эгаларининг кооперация тамойиллари асосида бирлашиши негизида мева-сабзавотчилик тармоқларида кооперация тамойиллари асосида турли кўринишдаги бирлашмалари институтини яратишга асос солинди. Қарорда 2019-2020 йилларда тажриба-синов тариқасида мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқариш, тайёрлаш, сақлаш ва сотиш бўйича биргаликдаги фаолиятини амалга ошириш учун Жиззах вилоятининг Ғаллаорол ва Зомин туманларида, Самарқанд вилоятининг Булунгур ва Ургут туманларида, Фарғона вилоятининг Олтиарик ва Қувва туманларида, Тошкент вилоятининг Қибрай ва Паркент туманларида кишлоқ хўжалиги бирлашмаларини ташкил этилиши ва улар фаолиятини йўлга қўйиш ва самарадорлигини таъминлаш учун асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Республикамизда ер ресурсларининг камёблиги, яъни чекланганлиги ҳолатида кейинги йилларда узумчилик ва мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш учун яна қўшимча ер майдонлари ажратилиши натижасида ялпи кишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таркибида мева-сабзавотлар улуши 40 фоиздан кишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ер майдонларининг 20 фоиздан ортиғини ташкил этмоқда.

Юқорида қайд этилган ютуқлар ва ижобий натижалар билан бир қаторда узумчилик ва мева-сабзавотчилик тармоқларини янада ривожлантиришда бир-қатор камчилик ва муаммолар ҳам борлигини айтишимиз лозим. Жумладан, тадқиқот ишимизнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, узумчилик тармоғи таҳлили кўрсатишича узумчиликда кўчатчилик етарли даражада ривожланмаганлиги, узумни қайта ишлаш даражасининг ҳам нисбатан пастлиги, маҳсулотларни сақлашдаги айрим муаммолар, кооперативлар ва шакллантирилган интеграцион тузилмалар фаолиятидаги ташкилий-иқтисодий харктердаги камчиликларнинг сақланиб қолаётганлиги улар фаолиятига ўз салбий таъсирин кўрсатмоқда. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, бизнинг фикримизча, узумчилик таромоғини ривожлантиришда қуйдаги масалаларга асосий эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Жумладан:

- узум етиштирувчи деҳқон ва фермер хўжаликлари ҳамда томарқа ер эгалари манфаатдорлигини ошириш, улар етиштирган узум ва мева-сабзавотларни сотиб олиш, ички ва ташқи бозорларга олиб чиқиш ҳамда қайта ишлаш ва экспорт қилишни ташкил этиш мақсадида кооператив ва интеграцион тузилмалардаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш орқали улар фаолиятининг синергетик самарадорлигини ошириш;

- агрофирмалар ва кластерларга аъзо бўлган фермерлар, деҳқон хўжаликлари маҳсулотларини тайёрлаш, ташиш, сақлаш ва сотиш бўйича хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият юритувчи бошқа жисмоний ва юридик шахсларнинг ўзаро манфаатдорлигини тўлиқ таъминлаш учун даромадлар тақсимотининг адолатли бозор механизмаларини жорий этиш;

- узумни қайта ишлаш корхоналарининг монопол ҳолати сақланиб қолаётганлиги деҳқон ва фермер хўжаликларини маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ва сифатини оширишни рағбатлантирмаётганлиги сабабли турли мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклларини ва энг асосийси узум хомашёси учун эркин нарх белгилаш механизмининг жорий этиш;

- узумнинг тез бузилувчан маҳсулотлар тоифасига киришини ҳисобга олган ҳолда, тармоқда сақлаш яъни замонавий музлаткичлар билан жиҳозланган омборлар шунингдек, деҳқон ва фермер хўжаликлари учун кичик ҳажмли омборлар қуришни давлат томонидан рағбатлантириш бўйича қўшимча чора тадбирлар белгилаш;

Қайд этилган чора-тадбирлар асосида ва мамлакатимизнинг ҳудудий хусусиятларини инобатга олиб, узумчиликка тааллуқли махсус дастурлар яратиш ва амалиётда қўллаш соҳада маҳсулот етиштириш ҳажми ва сифати ортишида, экспорт салоҳияти янада ўсишида ҳамда узум етиштирувчиларнинг моддий манфаатдорлиги ошишига муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 мартдаги “Мева-сабзавотчилик соҳасида кишлоқ хўжалиги кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.
2. Фармонов Т.Х. “Фермер хўжаликларини ривожлантириш истиқболлари”. Тошкент, “Янги аср авлоди”, 2004 йил.
3. Болтаев Н.Н. Узум етиштиришнинг ташкилий-ҳуқуқий муносабатлари ва соҳани ривожлантириш имкониятлари. Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт журнали №11-12 (2023) 245 бет.
4. Мирзаев М.М., Джавакянц Ю. ва бошқалар. Ўзбекистонда узум етиштиришнинг интенсив технологияси. Тошкент, 1989 йил.
5. agrobusiness.ru
6. uzexport.com
7. stat.uz